

AXBOROTLASHTIRISH JARAYONIDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING AXAMIYATI

Moxitdinova Surayyo Akmalovna,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti akademik litseyi Informatika va axborot

texnologiyalari fani o`qituvchisi

moxitdinovasurayyo@gmail.com

Telefon: +99899 9842719

Annotatsiya. Maqolada axborotlashtirilgan multimedia texnologiyalarini joriy etish haqida soʻz boradi. Soʻnggi yillarda multimedia texnologiyalari taʼlim maydoniga kirib keldi va axborotning ibratli metodologiyasiga va umuman talabalar bilimiga sezilarli taʼsir koʻrsatdi. Oliy taʼlim tizimida multimedia texnologiyalari oʻnlab yillar davomida qoʻllanilgan, ammo hozirda talabalarni oʻrganishning fundamental usuli va tushunchalari oʻzgarib bormoqda. Natijada taʼlimda multimedia texnologiyalaridan foydalanish talabalarning oʻquv jarayonini yuqori, innovatsion bosqichga oʻtkazadi.

Kalit soʻzlar: Media kompetensiyasi, media kompetensiyasini rivojlantirish modeli, taʼlimdagi innovatsiyalar, multimedia texnologiyalari.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy jahon darajasi shundayki, respublikada jahon axborot makonining infratuzilmalari va milliy axborot-hisoblash tarmogʻi integratsiyasiga mos keluvchi milliy tizimni yaratish milliy iqtisodiyot, boshqarish, fan va taʼlim samaradorligining muhim omili boʻlmoqda. Bu muammolar ancha murakkab va ayni paytda respublikamiz uchun dolzarbdir. Hozirda olib borilayotgan iqtisodiy, tuzilmaviy va boshqa oʻzgarishlarni amalga oshirish natijalari respublikada axborotlashtirish bilan bogʻliq muammolarning qanday va qaysi muddatlarda hal etishga ham bogʻliqdir. Oʻquv fanlari boʻyicha elektron oʻquv vositalarining yaratilishi mazkur fanlarni oʻqitishda

zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytiradi. Bu o'z navbatida, talabalarning mazkur fanlar bo'yicha bilimlarini chuqur o'zlashtirishlarining asosiy omili bo'lib, ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshiradi. Ayni shunday sa'y-harakatlar amalga oshirilishi ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng tadbiiq etishni yanada jadallashtirish, professor-o'qituvchilarni ilg'or pedagogik bilimlar va texnologiyalar bilan qurollantirish, ularning mahoratini oshirish, xorijiy oliy ta'lim muassasalari tajribasini chuqur o'rganish hamda ulardagi samarali usul va vositalarni milliy ta'lim tizimimizga joriy etish imkonini yaratadi. Multimedia - gurkirab rivojlanayotgan zamonaviy axborotlar texnologiyasidir. Uning ajralib turuvchi belgilariga quyidagilar kiradi: axborotning xilma-xil turlari: an'anaviy (matn, jadvallar, bezaklar va boshqalar), original (nutq, musiqa, videofilmlardan parchalar, telekadrlar, animasiya va boshqalar), turlarini bir dasturiy maxsulotda integrasiyalaydi. Bunday integrasiya axborotni ro'yxatdan o'tkazish va aks ettirishning turli qurilmalari, muayyan vaqtdagi ish, o'z tabiatiga ko'ra statik bo'lgan matn va grafikadan farqli ravishda, audio va videosignallar faqat vaqtning ma'lum oralig'ida ko'rib chiqiladi. Video va audio axborotlarni kompyuterda qayta ishlash va aks ettirish uchun markaziy prosessor tez xarakatchanligi, ma'lumotlarni uzatish shinasining o'tkazish qobiliyati operativ va video-xotira, katta sigimli tashqi xotira, xajm va kompyuter kirish-chiqish kanallari bo'yicha almashuvi tezligini taxminan ikki barovar oshirilishi talab etiladi, "inson-kompyuter" interaktiv muloqotining yangi darajasi, bunda muloqot jarayonida foydalanuvchi ancha keng va xar tomonlama axborotlarni oladiki, mazkur xolat ta'lim, ishlash yoki dam olish sharoitlarini yaxshilashga imkon beradi. multimedia vositalari asosida o'quvchilarga ta'lim berish va kadrlarni qayta tayorlashni yo'lga qo'yish xozirgi kunning dolzarb masalasidir. Multimedia tushunchasi 90-yillar boshida xayotimizga kirib keldi. Uning o'zi nima degan savol tug'ladi? Ko'pgina mutaxassislar bu atamani turlicha tahlil qilishmoqda. Bizning fikrimizcha, mul'timedia bu informatikaning dasturiy va

texnikaviy vositalari asosida audio, video matn, grafika va animasiya effektlari asosida o'quv materiallarini o'quvchilarga yetkazib berishning mujassamlangan holdagi ko'rinishidir. Rivojlangan mamlakatlarda o'qitishning usuli hozirgi kunda ta'lim sohasi yo'nalishlari bo'yicha tadbiiq qilinmoqda. Hatto har bir oila multimedia vositalarisiz xordiq chiqarmaydigan bo'lib qoldi. Multimedia vositalarining 81-yildagi yalpi oboroti 4 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa 94-yil esa 16 milliard AQSh dollarini tashkil qildi. Hozirgi kunda esa sotilayotgan har bir kompyuterni mul'timedia vositalarisiz tasavvur qilib bolmaydi. Kompyuterlarning 70-yillarda ta'lim sohasida keng qo'llash yo'lida urinishlar zoye ketganligi avvalambor ular unumdorligining nihoyatda pastligi bilan bog'liq edi. Amaliyot shuni kursatmoqdaki, multimedia vositalari asosida o'quvchilarni o'qitish ikki barobar unumli va vaqtdan yutish mumkun. Multimedia vositalari asosida bilim olishda 30% gacha vaqtni tejash mumkin bo'lib, olingan bilimlar esa xotirada uzoq muddat saqlanib qoladi. "Oliy ta'limning jadal, ilg'or innovatsion rivojlanishi ta'minlanishi kerak, shuningdek, shaxsning hayoti davomida rivojlanishi, o'zini o'zi tasdiqlashi va o'zini o'zi anglashi uchun shart-sharoitlar yaratilishi kerak" deb ta'kidlangan. Shu bois ta'lim va kadrlar tayyorlash mazmunini takomillashtirish, pedagogik jarayonga media ta'limni joriy etish, kadrlar tayyorlashni yangilash bilan chambarchas bog'liq bo'lgan yangi darajadagi samarali, o'quv-uslubiy hujjatlar, texnik bazani ta'minlash, pedagogik kadrlar tayyorlashda media ta'lim texnologiyalaridan foydalanish va boshqalarni sifatli tizimini ishlab chiqish zarur [1].

So'nggi yillarda multimedia texnologiyalari ta'lim maydoniga kirib keldi va axborotning ibratli metodologiyasiga hamda umuman talabalar bilimiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Kompyuterlarni ta'lim tizimida qo'llash g'oyasi ancha ilgari paydo bo'lgan bo'lgan bo'lsada, ta'lim tizimining barcha sohalarida axborot texnologiyalarini qo'llash multimedia qurilmalari bilan jihozlangan kompyuterlar paydo bo'lgach

to'liq ma'noda amaliyotga joriy etilib boshlandi. Multimedia vositalarini ta'limda qo'llash quyidagilarga imkoniyat yaratadi:

- ta'limning gumanizasiyalashuvini ta'minlash;
- o'quv jarayonining samaradorligini oshirish;
- ta'lim oluvchining shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish (o'zlashtirganlik, bilimga chanqoqlik, mustaqil ta'lim olish, o'zini o'zi tarbiyalash, o'zini o'zi kamol toptirishga qaratilgan qobiliyatlilik, ijodiy qobiliyatlari, olgan bilimlarini amaliyotga qo'llay olishi, o'rganishga bo'lgan qiziqishi, mehnatga bo'lgan munosabati) [2];
- ta'lim oluvchining kommunikativ va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
- kompyuter vositalari va axborot elektron ta'lim resurslari yordamida har bir shaxsning alohida (individual) ta'lim olishi hisobiga ochiq va masofaviy ta'limni individuallashtirish va differensiyalash imkoniyatlari sezilarli darajada kengayadi;
- ta'lim oluvchiga faol bilim oluvchi subyekt sifatida qarash, uning qadrqimmatini tan olish;
- ta'lim oluvchining shaxsiy tajribasi va individual xususiyatlarini hisobga olish;
- mustaqil o'quv faoliyatini olib borish, bunda ta'lim oluvchi mustaqil o'qib va rivojlanib boradi;
- ta'lim oluvchilarda, o'zlarining kasbiy vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun hozirgi tez o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarga moslashuviga yordam beradigan zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini hosil qilish.

Multimedia vositalari yordamida shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish jarayoni zamonaviy, ko'ptarmoqli, predmetga yo'naltirilgan multimediali o'quv vositalarini ishlab chiqishni va foydalanishni talab etadi. Ular tarkibiga keng ma'lumotlar bazasi, ta'lim yo'nalishi bo'yicha bilimlar bazasi, sun'iy intellekt tizimlari, ekspert-o'rgatuvchi tizimlar, o'rganilayotgan jarayon va hodisalarning matematik modelini yaratish imkoniyati bo'lgan laboratoriya amaliyotlari kiradi [5].

Ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ularning manfaatdorligini (motivatsiyasini) oshirishga ko'maklashish imkoniyatlariga ko'ra, shuningdek, har xil turdagi multimediali o'quv axborotlarining uyg'unlashuvi, interfaollik, moslashuvchanlik sifatlariga ko'ra multimedia foydali va mahsuldor ta'lim texnologiyasi hisoblanadi. Interfaollikning ta'minlanishi axborotlarni taqdim etishning boshqa vositalari bilan taqqoslaganda raqamli multimedianing muhim yutuqlaridan hisoblanadi. Interfaollik ta'lim oluvchining ehtiyojlariga mos ravishda tegishli axborotlarni taqdim etishni nazarda tutadi. Interfaollik ma'lum bir darajada axborotlarni taqdim etishni boshqarish imkonini beradi: ta'lim oluvchilar dasturda belgilangan sozlovlarni individual tarzda o'zgartirishi, natijalarini o'rganishi, foydalanuvchining muayyan xohishi haqidagi dastur so'roviga javob berishi, materiallarni taqdim etish tezligini hamda takrorlashlar sonini belgilashi mumkin. Lekin multimediyadan foydalanishda bir qator jihatlarni e'tiborga olish muhim. Multimediyada taqdim etilayotgan o'quv materiallari tushunish uchun qulay bo'lishi, zamonaviy axborotlar va qulay vositalar orqali taqdim etilishi talab qilinadi. Multimedia texnologiyalarining barcha imkoniyatlarini to'liq ochib berish va ulardan samarali foydalanish uchun ta'lim oluvchilarga salohiyatli (kompetentli) o'qituvchining ko'magi zarur bo'ladi.

Oliy ta'lim tizimida multimedia texnologiyalari o'nlab yillar davomida qo'llanilgan, ammo hozirda multimedia texnologiyalari ta'sirida talabalarni o'rganishning fundamental usuli va tushunchalari o'zgarib bormoqda. Natijada, ta'limda multimedia texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning o'quv jarayonini yuqori, innovatsion bosqichga o'tkazadi [6].

Multimedia texnologiyalaridan foydalanish bir vaqtning o'zida ochiq va masofaviy ta'lim jarayonining bir nechta jihatlari ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin:

- axborotni idrok etish va anglash kabi ta'limning kognitiv jihatlari rag'batlantirish;
- talabalarning motivatsiyasini oshirish;

- jamoada ishlash ko'nikmalarini va jamoaviy bilishni rivojlantirishga yordam berish;

- o'quvchilarda o'rganishga fundamental yondashuvni rivojlantirish, shuning uchun chuqurroq tushunchani shakllantirishga yordam berish [7].

O'quv jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining asosiy ishtirokchisi bo'lgan o'quv faoliyatini amalga oshirishning passiv usulidan faol usuliga o'tish imkonini beradi. Multimedia o'quv qo'llanmalarini tanlashda o'qituvchi ma'lum bir fanning o'ziga xosligini hisobga olishi, fanning o'ziga xosligini, kontseptual apparatini va uning qonuniyatlari uchun tadqiqot usullarining o'ziga xos xususiyatlarini ta'minlashi kerak. Multimedia texnologiyalari o'quv kursining maqsad va vazifalariga mos kelishi va o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lishi kerak [2].

Hozirda multimedia texnologiyalarini ta'limda qo'llashning turli jihatlari faol o'rganilmoqda, multimedia texnologiyalarining texnik va psixologik-pedagogik xususiyatlarini farqlash, ulardan oliy ta'lim tizimining o'quv jarayonida maqsadli va samarali foydalanish zarurligini ta'kidlamoqda. Aksariyat pedagog va psixologlarning ta'kidlashicha, zamonaviy axborot texnologiyalari, xususan, multimediya o'quvchilarga noan'anaviy axborot manbalaridan foydalanish imkoniyatini beradi, o'qitishning tubdan yangi shakl va usullarini amalga oshirishga yordam beradi, bunda hodisa hamda jarayonlarni kontseptual, matematik modellashtirishdan foydalanadi[8]. Mahalliy va xorijiy olimlar, o'qituvchilar, psixologlarning ishlari shuni ko'rsatadiki, multimediyadan foydalanish katta tarbiyaviy ta'sirga ega bo'lgan didaktik masalalarni hal qilishni optimallashtiradi, o'rganish samaradorligini oshirish vositasiga aylanishi mumkin, vaqtni sezilarli darajada qisqartiradi, doirani sezilarli darajada chuqurlashtiradi va kengaytiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan uzluksiz foydalanish talabning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaymiz. Hozirgi bosqichda ta'lim tizimining muhim vazifasi - o'quv jarayonini

insonparvarlashtirish, o'quvchilarning individualligini shakllantirish, yuqori axborot madaniyatini shakllantirish. Hozirgi zamon o'qituvchidan eng yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash sohasida bilim va ko'nikmalarni, zamonaviy fanning ilg'or uslub va vositalariga ega bo'lishni talab qiladi. O'quv amaliyotida multimedia vositalaridan samarasiz foydalanish mahalliy ta'limning voqeliklari bilan bog'liq: maktab va oliy o'quv yurtlarida zamonaviy kompyuter bazasining yo'qligi, pedagogik faoliyatda yangi axborot vositalariga e'tibor bermaslik. Shu bilan birga, xorijiy va mahalliy tadqiqotlar natijalari har doim ham zamonaviy o'quv jarayonida AKT vositalaridan foydalanishning ustun afzalliklarini tasdiqlamaydi.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati

- [1] Babadjanov S.S. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining mediakompetentligini rivojlantirish texnologiyasi («Informatika va axborot texnologiyalari» o'quv fani misolida): p.f.b.f.d (PhD) disser.... Toshkent, 2018. – B. 36-37.
- [2] Umataliyev Z. Mediavaxfsizlik ishlarimiz kelajagining poydevori sifatida. —Ilmiy-pedagogik va o'quv-metodik nashrlar orqali informatsiyaviy tahdidlarga qarshi kurashish: profilaktika, texnologiya, mexanizm|| respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. – T.: 2017. 223 b
- [3] Whitneli R. M. Multimedia chemistry lectures / Whitneli R. M., Fernandes E. A., Almassizadeh F., Love J., Dugan B. M., Sawrey B. A. And Wilson K. R. // Journal of Chemistry Education. - 1994. -№ 71. - P. 721-725.
- [4] . Malcolm C. Trend sinschool sciencecur riculumandt heirimplications for teacher education /7 Discipline Reviewof Teacher Education!n Matliematics and Science. - 1989. - №3. — P. 163—169.
- [5]. Шлыкoвa O. B. Мультимедиа в системе непрерывного образования; поиски и возможности. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.kmtis.ru/kafedra/pedagogi/olgashlikova/sp/pub4.html>

[6]. Ellsworth J. B. Surviving change: A survey of educational change models. Syracuse.-NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology, 2001. - 213 p.

[7]. Стариков Д. А. Педагогические условия внедрения мультимедиа технологий в процесс обучения студентов ВУЗа: Дисс. ... на соискание уч. степени кайд, пед. наук: спец. 13.00.04 / Стариков Дмитрий Александрович. - Нижний Новгород, 2009. - 197 с, 74-75.